

1. UNIDAD DE ANALISIS 1.

- 1.1. Perciben el cambio de currículum como una cosa más que se hace en clase.
- 1.2. No perciben una ruptura con el anterior currículum.
- 1.3. Asimilan el nuevo currículum con el uso de los criterios de evaluación y no hacer exámenes
- 1.4. Perciben incoherencias entre el anuncio de cambios y la continuación de lo que se está haciendo.
- 1.5. Reciben el mensaje por parte de los docentes que no es necesario entender los cambios.
- 1.6. No profundizan en la comprensión de los nuevos elementos curriculares
- 1.7. Observan cambios en comportamientos esporádicos o en la nomenclatura pero no perciben cambio metodológico.
- 1.8. No saben que dicen los criterios de evaluación ni que significan.
- 1.9. Perciben cambios en comportamientos esporádicos o en la nomenclatura pero no perciben cambio metodológico.
- 1.10. Consideran más fácil aprobar y más difícil sacar nota.
- 1.11. Perciben que cada docente hace las cosas a su manera.
- 1.12. No han cambiado los métodos de estudio.
- 1.13. No comprenden como le les esta evaluando.
- 1.14. El referente sigue siendo el examen.
- 1.15. No saben sobre que se calcula las notas que obtienen.
- 1.16. No saben como deben estudiar.
- 1.17. No tienen una noción clara de lo que deben aprender.
- 1.18. La nota no es un indicador del nivel de aprendizaje.
- 1.19. El referente sigue siendo el examen.
- 1.20. Depositán toda la confianza en el docente.
- 1.21. Tienen dudas de la utilidad de lo que se les demanda.
- 1.22. Las notas no son justas.
- 1.23. Las notas son indicadores de esfuerzo.
- 1.24. Prefieren actividades prácticas pero ser evaluados mediante exámenes.
- 1.25. Demandan claridad en la aplicación de criterios de evaluación.
- 1.26. Las actividades prácticas deben ser entretenidas.
- 1.27. Solo hacen feedback de los criterios de evaluación en actividades prácticas, de forma esporádica y en función del docente.
- 1.28. Aunque lo prefieren, no contemplan el feedback como necesario.
- 1.29. Contemplan el rendimiento en términos de esfuerzo, no de aprendizajes adquiridos.

2. UNIDAD DE ANALISIS 2.

- 2.1. No dan mayor importancia a los cambios de currículum y los integran como una actividad de aula más.
- 2.2. La percepción de cambio no difiere entre alumnos que proceden de diferentes centros.
- 2.3. Los cambios no inciden en la relación familia-escuela de forma significativa.
- 2.4. La comunicación del cambio de currículum por parte de los docentes se circunscribe a aspectos superficiales.
- 2.5. No perciben cambios significativos en la metodología.
- 2.6. Los alumnos no distinguen entre criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
- 2.7. Perciben un incremento de los exámenes con el mensaje que es debido a que se deben valorar más criterios.
- 2.8. Perciben que, a diferencia de lo que pasaba con anterioridad, todas las tareas están vinculadas a algún criterio de evaluación.
- 2.9. Perciben que el examen, al cual reconocen por su preparación fuera del centro y su carácter individual aunque reciba nombres

- y formatos diferentes, sigue siendo el instrumento de evaluación de referencia.
- 2.10. Desconocen el contenido del criterio y solo dan importancia a su peso en la nota que desconocen como calcular.
 - 2.11. Perciben una descompensación entre la cantidad de notas que se ponen a cada criterio lo cual atribuyen a cuestiones organizativas.
 - 2.12. Perciben que el profesor fuerza algunas actividades y las adapta con el único fin de completar un grupo de criterios.
 - 2.13. Desconocen como calcular la nota a partir de la información y las indicaciones que dan los profesores.
 - 2.14. Consideran que el principal criterio de calidad de las tareas es el esfuerzo invertido en su realización.
 - 2.15. Utilizan la intuición para establecer los criterios de calidad de las tareas, aunque se les proporciona rúbricas de evaluación y se les indica los criterios que se evalúan, .
 - 2.16. Observan que, aunque las valoran mucho, no tienen en cuenta las rúbricas de evaluación que les proporcionan los profesores y las substituyen por la intuición de las expectativas del docente.
 - 2.17. Observan que para revisar las notas utilizan la intuición que tienen de las expectativas de los docentes y no lo hacen mediante unos criterios preestablecidos.
 - 2.18. Observan que no pueden clarificar unos objetivos de aprendizaje.
 - 2.19. Observan que plantean sus tareas y el estudio con carácter resultista y con el objetivo de certificar.
 - 2.20. Otorgan valor utilitarista al aprendizaje en relación con sus expectativas académicas que tienen como referencia a los mismos docentes.
 - 2.21. Indican que vinculan la importancia de la nota a sus expectativas académicas.
 - 2.22. Perciben que la nota está desvinculada de los aprendizajes y, en cambio, esta vinculada a demostraciones de atención al docente y seguimiento de sus indicaciones.
 - 2.23. Consideran las recuperaciones como una segunda oportunidad y no como una oportunidad de mejora de la calidad de las tareas.
 - 2.24. Consideran un perjuicio que no se compensen las notas entre criterios de evaluación.
 - 2.25. Perciben que las notas indican solo el nivel de esfuerzo, sobre la premisa que los conocimientos solo són necesarios para realizar pruebas.
 - 2.26. Consideran la memorización como un indicador de esfuerzo.
 - 2.27. Consideran, bajo la premisa de igualdad de oportunidades, que debe valorarse el talento a la hora de cumplir las con las tareas, aunque exista la circunstancia que su realización no requiera esfuerzo.
 - 2.28. Asimilan la memorización al conocimiento
 - 2.29. Perciben que los profesores solo valoran el rendimiento en función de las tareas que proponen.
 - 2.30. Perciben que la nota está desvinculada de los aprendizajes y, en cambio, esta vinculada al esfuerzo y a habilidades no adquiridas.
 - 2.31. Consideran la notas justa en la medida que el profesor valora el esfuerzo
 - 2.32. Perciben una disparidad de peso de las notas que obtienen en los criterios y las diferencias de frecuencias que se evalúan.
 - 2.33. Consideran la notas injusta por el contraste entre el peso que se les da, la frecuencia y la cantidad de veces que son evaluados y el talento personal personal que tiene cada alumno.
 - 2.34. No perciben un procedimiento comun ni un patron metodológico en los docentes.

- 2.35. Focalizan el elemento de cambio en la aparición y importancia que se dan a los criterios de evaluación. Los otros cambios son confusos e inconexos.
- 2.36. Reconocen la contradicción entre el discurso de cambio metodológico de los docentes y la percepción de continuidad metodológica.
- 2.37. Expresan preferencia por el modelo de examen reproductivo.
- 2.38. Perciben que la unidad de referencia de aprendizaje es por materia y por periodo entre exámenes.
- 2.39. La vinculación entre materias es intuitiva y la establecen los mismos alumnos según sus criterios.
- 2.40. Establecen la teoría y la práctica en dos categorías estancas. Consideran que, a diferencia de los resultados de la teoría, los resultados de la práctica se deben a habilidades personales no adquiridas.

3. UNIDAD DE ANÁLISIS 3.

- 3.1. Perciben un gran desconocimiento de la nueva norma por parte de los docentes.
- 3.2. Perciben que los docentes asimilan los cambios a la modificación de la evaluación con exámenes.
- 3.3. Perciben que los docentes asimilan los cambios del currículum a actividades en grupo y tareas prácticas.
- 3.4. No perciben cambios significativos y si que perciben actuaciones erráticas por parte de los docentes.
- 3.5. El único cambio que perciben con la implementación de los criterios de evaluación es la atomización de calificaciones.
- 3.6. No perciben cambios metodológicos ni estructurales.
- 3.7. No perciben cambios metodológicos ni estructurales
- 3.8. No comprenden como son evaluados con los criterios
- 3.9. Perciben la atomización de los contenidos y lo vinculan a la evaluación de los criterios
- 3.10. Consideran inconveniente la atomización de la evaluación. No disponen de habilidades para mejorar los resultados de un examen. La mejora de los resultados se relega a compensar con otros resultados.
- 3.11. Reclaman otro sistema de puntuación de criterios de evaluación
- 3.12. Justifican a los docentes la no aplicación de los cambios anunciados por el "siempre se ha hecho así"
- 3.13. Vieron con buenos ojos el anuncio de los cambios del currículum.
- 3.14. La percepción que en fan amb les seves famílies de com s'avalua és exactament la mateixa que feien amb els altres currículums.
- 3.15. Valoren las tareas por la feina que els dona.
- 3.16. Donen importancia al que s'aprèn però consideren que la nota ha d'indicar el volum de treball que comporta la tasca.
- 3.17. Dan importancia a la relación que establece el docente con los alumnos. Concretamente con la forma en que los dinamiza.
- 3.18. Valoran la socialización y el aprendizaje pero las notas deben indicar otros aspectos como el comportamiento, la implicación y el trabajo.
- 3.19. Reclaman clases más dinámicas
- 3.20. Reclaman más diálogo en la relación con el docente.
- 3.21. Dan un carácter utilitarista al aprendizaje. Vinculan su valor con las expectativas profesionales o académicas.
- 3.22. Consideran que los docentes valoran el aprendizaje de forma diferente. Intuyen que la propuesta docente está encaminada a la capacitación para la elección.
- 3.23. Rechazan la metodología de evaluación por exámenes argumentando que la utilidad de los aprendizajes no se evalúa con exámenes.
- 3.24. Aceptan los exámenes. Los consideran necesarios.

- 3.25. Consideran que la evaluación de la práctica se debe valorar con los resultados o los productos elaborados y con la actitud ante su demanda.
- 3.26. El docente debe realizar una labor crítica para reflejar en la nota la cantidad de trabajo y actitud demostrada en su realización.

4. UNIDAD DE ANÁLISIS 4.

- 4.1. Perciben diferencias entre lo que supuso la implantación el curso pasado i el actual.
- 4.2. Percibieron que los docentes estaban llevando a cabo una prueba con caracer provisional.
- 4.3. Consideran poco etico que los docentes implantasen el nuevo currículum desconociendo como funcionaba y lo hiciesen con falta de transparencia para con los alumnos.
- 4.4. La explicación del nuevo currículum fue insuficiente y dispersa y se obtuvo en circunstancias diversas a traves de diversos docentes y no en una situación aposta para ello.
- 4.5. Recibieron a información que el principal cambio seria no hacer exámenes.
- 4.6. Perciben un dificultat para sacar calificaciones altas y facilidad para superar las materias con resultados bajos.
- 4.7. Atribuyen el sesgo de dificultat entre notas altas i bajas a no poder compensar calificaciones de criterios diferentes en un mismo examen.
- 4.8. Los alumnos aunque recibieron información del proceso, no la asimilaron, no la consideraron significativa ni percibieron cambios significativos más allà de un nuevo discurso más.
- 4.9. Perciben que los profesores segmentan las actividades debido a la evaluación por criterios sin apenas cambios en el proceso evaluador, en las dinamicas de clase, en las demandas y presentación de trabajos, en los exámenes i en los métodos de calificación.
- 4.10. Perciben un cambio en la evaluación trimestral que se hacia hasta el momento, observando que los trimestres han desaparecido y el handicap de que un mal trimestre condicione el resultado del curso, valorando positivamente este cambio.
- 4.11. Perciben una disminución de contenido que entra en los exámenes que atribuyen a la eliminación de las evaluaciones trimestrales y su condicionamiento por el calendario.
- 4.12. Perciben un cambio en la evaluación trimestral observando que un mal trimestre ya no condiciona el resultado del curso, valorando positivamente este cambio.
- 4.13. Aunque son informados de los criterios que se evaluan en cada examen y, en algunas ocasiones, que criterios corresponden a cada ejercicio no conocen el contenido de los criterios ni reciben retorno de las correcciones en este sentido.
- 4.14. Comentan que el sistema que tenian de valoración cualitativa por colores el curso pasado les resultaba de utilidad para tener feedback de la evaluación de criterios
- 4.15. Reclaman mayor información en relación a los resultados por criterios, pero no se preocupan de su descriopción o de lo que significan.
- 4.16. Aunque disponen de rúblicas de evaluación apenas hacen uso de ellas.
- 4.17. Aunque han detectado la problematica de no conocer los criterios con los que son evaluados y consideran que seria positivo tener informacióna al respecto, no les preocupa ni constituye una demanda a los profesores.
- 4.18. No perciben diferencias destacables en las dinamicas de clase de este curso con respecto a cursos anteriores.

- 4.19. Perciben que las diferencias metodológicas entre diferentes asignaturas dependen de los profesores y mantienen una relación de continuidad con los cursos pasados.
 - 4.20. Vinculan la asistencia a la escuela con la certificación y en cambio vinculan los aprendizajes a la particularidad de los docentes.
 - 4.21. Perciben que las familias vinculan las notas con el esfuerzo.
 - 4.22. Consideran que la nota debe indicar, de forma equilibrada esfuerzo y talento.
 - 4.23. Perciben que la nota es un indicador de esfuerzo, concimiento y talento pero no pueden distinguir la significancia de cada indicador.
 - 4.24. El sistema de evaluación por criterios no resuelve y en cambio complica mas discernir la significancia de los indicadores de esfuerzo, concimiento y talento de cada nota.
 - 4.25. El único indicador que les sirve de referencia és la intuición de la voluntad del docente que se conoce por ensyo y error.
 - 4.26. Consideran que las notas que se ponen se corresponden con las expectativas de los alumnos.
 - 4.27. Establecen las tácticas para sacar buenos resultados de forma intuitiva, sin ninguna pauta ni estrategia definida.
 - 4.28. Perciben que el sistema de evaluación por criterios ha incrementado sobremanera las tareas de los docentes.
 - 4.29. Perciben que dan exactamente el mismo significado a la nota numerica que el que daban antes.
 - 4.30. Perciben que el incremento de calificaciones que proporciona la evaluación por criterios solo afecta en la posibilidad de compensar malos resultados pero no proporciona mas información ue la que proporcionaba antes.
 - 4.31. Consideran que sería mas favorable recuperar el sistema anterior pero valorando mas el esfuerzo.
 - 4.32. Proponen dividir los criterios entre los que para ser alcanzados requieran esfuerzo y los que requieran talento.
 - 4.33. Valoran, sobre todo, el esfuerzo dedicado a mejorar resultados.
 - 4.34. Perciben la necesidad de comprender el significado de los criterios mas allá de la intuición que tienen de ellos a traves de los profesores, pero lo hacen con actitud expectante.
 - 4.35. No se plantean una estrategia clara para mejorar los resultados mas allá de la memorización y el talento personal.
- 5. UNIDAD DE ANÁLISIS 5.**
- 5.1. La información recibida acerca del cambio de currículum se confundió con un acontecimiento más del curso sin perspectiva de cambios significativos en el funcionamiento habitual.
 - 5.2. La primera información recibida era que sería más fàcil aprobar.
 - 5.3. No retienen la información recibida a principio de curso acerca de la implantación del nuevo currículum.
 - 5.4. Se tiene la percepción que resulta más fàcil aprobar pero más difìcil sacar buenas notas atribuyendolo a la atomización de las pruebas y la dispersión y reagrupación de las notas por criterios.
 - 5.5. No perciben cambios significativos en el proceso de evaluación.
 - 5.6. Atribuyen la facilidad para aprobar a que se tienen en consideración más notas correspondientes a tareas de aula.
 - 5.7. Perciben un perjuicio en el cambio de estrategia para sacar buenos resultados.
 - 5.8. Percibieron que se dio mas peso a aspectos como el comportamiento o la dedicación al trabajo.
 - 5.9. Perciben un cambio en la relación con el docente que caracterizan por un mejor comportamiento. Lo atribuyen a un incremento de peso de las tareas de aula en la evaluación

- 5.10. Perciben un cambio en la manera de valorar i poner las notas incrementando la evaluación por observación sin recibir retorno o revisión.
 - 5.11. Desconocen como se ponen las notas por observación y lo intuyen mediante observaciones que no han sido proporcionadas por los profesores.
 - 5.12. La referencia de los exámenes són la sindicaciones del docente tanto en el aspecto que entre a como en el peso de las cosas que se piden. La actitud del alumno es totalmente pasiva.
 - 5.13. Se les indica que criterios evalúan en cada examen pero desconocen el significado de los mismos. Perciben que su desconocimiento no tienen mayor importancia.
 - 5.14. Aunque verían positivo conocer los criterios y piensan que revertiría en mejoras, tampoco dan mayor importancia al hecho de desconocerlos.
 - 5.15. Aunque reciben mucha información sobre su evaluación en cada materia, no pueden abstraer una valoración general hasta que el profesor no les da la nota de la materia que desconocen como se ha obtenido.
 - 5.16. Atribuyen las valoraciones a la dedicación y esfuerzo bajo el criterio del docente.
 - 5.17. Perciben una relación entre el esfuerzo y el conocimiento.
 - 5.18. Pero valoran el primero indistintamente de la correlación que establecen.
 - 5.19. Perciben que la nota no se ajusta a las expectativas atribuyéndolo a que reciben un mensaje de valoración del esfuerzo y, en cambio, no se corresponde con la valoración de sus tareas.
 - 5.20. Consideran que ha habido una atomización de los aspectos a evaluar que no se corresponden con la continuidad en las maneras i métodos del curriculum anterior.
 - 5.21. Valoran equiparar la máxima nota al potencial de capacidad o talento de cada alumno i poner la nota en función de indicadores de mejora i alcance de este límite.
 - 5.22. No consideran necesarios cambios en el sistema de evaluación ni dan importancia a los métodos ni protocolos que se utilicen.
 - 5.23. Tienen una concepción deportiva del examen y lo entienden como un reto puntual y no como una evaluación de aprendizaje.
 - 5.24. Descartan el valor pedagógico del examen y lo entienden como un reto competitivo con el perjuicio que provoca la desmotivación ante el mismo.
 - 5.25. Valoran considerar el potencial de cada alumno en un proceso de evaluación personal de sus capacidades a través de aspectos prácticos.
 - 5.26. Proponen un modelo en que las materias valoren el talento de los alumnos y les den margen para desarrollarse según los mismos.
- 6. UNIDAD DE ANÁLISIS 6.**
- 6.1. Cuando se les explicaron los cambios por primera vez no lo entendieron
 - 6.2. Los alumnos fueron los encargados de comunicar los cambios a las familias.
 - 6.3. Los docentes les informaron que no habría nota numérica.
 - 6.4. Consideraron que los cambios de los que se les informó al principio eran positivos.
 - 6.5. Consideran que los cambios que han experimentado no son positivos.
 - 6.6. Valoran la simplicidad a la hora de conocer los resultados de su evaluación. Consideran que es inconveniente la multiplicidad de notas de los criterios para una misma materia.

- 6.7. Valoran negativamente la falta de concreción en el resultado que provoca la nota cualitativa o el sistema de tres colores que experimentaron durante el primer curso de implementación del currículum.
 - 6.8. No fueron informados de ningún tipo de cambio metodológico.
 - 6.9. No han percibido cambios metodológicos significativos más allá de incrementar tareas evaluables y la multiplicación de notas.
 - 6.10. En algunas materias incrementaron la aplicación de los conceptos teóricos en cuestiones prácticas en detrimento de la exposición de la teoría.
 - 6.11. Prefieren la exposición de teoría a la aplicación de conceptos teóricos en cuestiones prácticas.
 - 6.12. Valoran negativamente la multiplicidad de las notas en las mismas tareas por la dificultad de su interpretación y, por lo tanto, de establecer significado a la evaluación.
 - 6.13. La única estrategia general que plantean para sacar buenos resultados es la memorización.
 - 6.14. Las estrategias de estudio están encaminadas a sacar nota de forma desvinculada con los aprendizajes.
 - 6.15. Perciben que los docentes en general no comprenden la evaluación por criterios.
 - 6.16. Cuando se refieren a los criterios no distinguen entre los del nuevo currículum y los del currículum anterior. Para ellos son lo mismo.
 - 6.17. En cursos anteriores conocían los criterios con los que se les evaluaba y este curso no.
 - 6.18. Perciben que las familias interpretan la nota como un indicador de esfuerzo.
 - 6.19. Perciben que los docentes valoran el esfuerzo por encima de otros ítems.
 - 6.20. Consideran que el esfuerzo no es el principal responsable de la obtención de una buena nota.
 - 6.21. Perciben que los exámenes tienen mayor peso en la nota y además es el único medio para mejorarla.
 - 6.22. Observa que hay asignaturas que solo obtienen la nota mediante exámenes y no se valora el trabajo de clase.
 - 6.23. Discriminan un mayor peso del esfuerzo en notas mediocres y un mayor peso del talento en las notas altas.
 - 6.24. Perciben que la nota no indica los aprendizajes.
 - 6.25. No vinculan sus aprendizajes con su utilidad en el futuro y actúan según las indicaciones de los profesores de forma disciplinada y pasiva.
 - 6.26. Desvinculan el conocimiento de la materia de las notas.
 - 6.27. Relegan el conocimiento de la materia a una cuestión complementaria a la habilidad de realizar exámenes.
 - 6.28. Consideran las notas injustas y lo atribuyen a la contradicción entre la demanda de conocimiento que plantean los docentes y la valoración preponderante del esfuerzo.
 - 6.29. Observan que desconocen los criterios y que los profesores no explican los criterios con los que justifican las notas.
 - 6.30. Observan diferencias de planteamientos entre diferentes materias.
 - 6.31. Consideran que el esfuerzo ha de tener peso en la nota y lo justifican con una cuestión de justicia.
 - 6.32. Aunque valoran los planteamientos prácticos, prefieren el sistema clásico anterior al currículum justificándolo con una mayor comprensión de su funcionamiento.
- 7. UNIDAD DE ANÁLISIS 7.**
- 7.1. La información que recibieron del cambio de currículum fue episódica y poco concreta.

- 7.2. La implantación del currículum se realizó sin una lógica de implantación de forma espasmódica.
- 7.3. Perciben una severa contradicción entre los cambios anunciados y los cambios reales.
- 7.4. Asimilaron los cambios anunciados a no hacer exámenes.
- 7.5. La valoración que hicieron de los cambios que se les comunicó fue positiva en el sentido que sería más fácil.
- 7.6. Se les anunció la implantación de los criterios pero no se explicaron.
- 7.7. Perciben el desconocimiento de los criterios por parte del profesorado.
- 7.8. Perciben cambios en la estructura del proceso de calificación de los exámenes que valoran negativamente por el hecho que en un mismo examen no se compensen notas de diferentes criterios.
- 7.9. Perciben una mayor facilidad para aprobar pero una mayor dificultad para sacar buenas notas.
- 7.10. Atribuyen la dificultad de sacar buenos resultados a no poder compensar los malos resultados entre ejercicios que trabajan criterios diferentes.
- 7.11. Atribuyen la dificultad de sacar buenas notas a que algunos se evalúan con regularidad y pueden compensar malos resultados en el mismo examen o a lo largo del curso y otros se evalúan poco y no los pueden compensar.
- 7.12. No conocen que criterio se evalúa en cada ejercicio hasta que no está corregido o tienen la nota.
- 7.13. La estrategia para obtener buenos resultados es la memorización y la demostración de esfuerzo en las tareas.
- 7.14. Perciben una segmentación del contenido de una misma asignatura en diferentes bloques con notas independientes en el mismo examen que dificulta la estrategia de compensación de conocimientos de diferentes contenidos.
- 7.15. No perciben cambios en relación a como habían sido las clases del anterior currículum.
- 7.16. Atribuyen algunos aspectos metodológicos que se daban en el anterior currículum al nuevo pero sin apenas nuevas aportaciones mínimamente significativas.
- 7.17. El examen sigue siendo el mayor instrumento de evaluación.
- 7.18. Les especifican los criterios en el examen pero desconocen su significado y no evalúan de forma adecuada su impacto en la nota.
- 7.19. No perciben cambios en relación a como habían sido las clases del anterior currículum.
- 7.20. No pueden explicar que aspectos de lo que están haciendo pertenecen al anterior currículum y cuales al nuevo.
- 7.21. En algunas tareas se les da una nota que no son capaces de relacionar con un criterio concreto.
- 7.22. No saben como recuperar los malos resultados de un criterio y la gestión de las calificaciones de los criterios depende de la iniciativa particular de los profesores.
- 7.23. Perciben que los profesores deciden de forma particular los criterios que evalúan en función de los ejercicios que ponen y lo hacen de forma discrecional según la apreciación del momento.
- 7.24. Perciben la utilidad de las rúbricas pero no son generales en todas las materias ni se hace un uso metodológico y, en cambio, se reconoce la calidad de las tareas por intuición derivada de la observación del profesor.
- 7.25. Perciben que las notas indican esfuerzo.
- 7.26. Discriminan entre asignaturas en que el talento influye en la nota y asignaturas que requieren de esfuerzo.
- 7.27. Consideran que la nota debe indicar esfuerzo y no siempre es así.

- 7.28. Consideran que algunas notas son injustas porque no representan el esfuerzo realizado que es lo que se valora en el entorno del alumno.
- 7.29. Perciben que en el entorno del alumnose se interpreta la nota como un indicador de esfuerzo.
- 7.30. Perciben que la evaluación por criterios dificulta sacar buenos resultados con esfuerzo, situación que atribuyen a no saber en que contenidos dedicarlos.
- 7.31. Perciben que a lo largo del curso los exámenes prevalecen como instrumento de evaluación en detrimento de iinstrumentosmas prácticos.
- 7.32. Perciben que las posibilidades de sacar buenos resultados estan condicionados por las particularidades del profesor de la materia.
- 7.33. Perciben que la memorización és la principal habilidad para obtener
- 7.34. Consideran que el feedback que reciben es insuficiente.
- 7.35. No ven alternativa a la evaluación mediante exámenes.
- 7.36. Reclaman mas dinamismo y interacción en las clases.
- 7.37. Perciben un desconocimiento del funcionamiento de equipos colaborativos que atribuyen al desequilibrio de esfuerzos dedicados por parte de los participantes.
- 7.38. Aunque trabajan en equipo, no reconocen ser evaluados por los criterios que se refieren al aprendizaje colaborativo.
- 7.39. A pesar que consideranq ue los aprendizajes son importantes, no les dan valor academico.

8. UNIDAD DE ANÁLISIS 8

- 8.1. Tras las explicaciones de los docentes, asimilan los cambios curriculares a una evaluación puntual, o sea, que no tiene en cuenta los resultados anteriores para hacer media.
- 8.2. Reciben la indicación por parte de algunos docentes que será mas fácil aprobar y más difícil sacar buenas notas
- 8.3. La información les llega por diferentes vias y de forma diversa.
- 8.4. Reciben la información que no se evaluarà por trimestres, en cambiomse haran seguimientos trimestrales.
- 8.5. Se les indica que los nuevos referentes seran los criterios de evaluación.
- 8.6. Reciben la información que se quitarà peso a los exámenes y se potenciaran tareas.
- 8.7. Asimilan los examens a memorización y las tareas a trabajo 8. Cuando se les informó de los cambios vieron la implantación del nuevo curriculum como algo positivo pero a medida que va pasando el tiempo ven el nuevo curriculum de forma negativa.
- 8.8. Atribuyen la negatividad de los cambios a que no se ha modificado el peso de los exámenes ni su frecuencia, en cambio se ha incrementado la cantidad de tareas. No ven sentido a los cambios.
- 8.9. Perciben que existe dificultat para sacar buenas notas y en cambio mejora los resultados bajos.
- 8.10. Perciben una paradoja en el hecho que la sensación que las tareas i examens són fáciles i en cambio sacar buenas notas resulta difícil.
- 8.11. Perciben un contradicción entre la información recibida inicialmente que se relaizarian más tareas y el hecho que se hagan más exámenes. Tambien en el hecho que se les comunicó ue se evaluarian los criterios con las tareas y se evaluan con exámenes.
- 8.12. Afribuyen la contradicción a la dificultat que tienen los docentes a hacer las cosas de manera diferente a como se han hecho hasta ahora.
- 8.13. Justifican la actuación de los profesores y no hacen crítica.

- 8.14. La única diferencia entre los exámenes actuales y los de antes es la atomización. Las preguntas i el formato son iguales pero se distribuyen las preguntas segun se les assigna un criterio de evaluación.
- 8.15. No distinguen que criterios se corresponden con los contenidos que se les piden en los exámenes. La división de las preguntas por criterios les provoda perplejidad. Solo reconocen los criterios de los contenidos que se les evalua si són muy evidentes o muy generales.
- 8.16. Hay docentes que no les han explicitado los criterios delos que se les evalua.
- 8.17. No reconocen los criterios de evaluación en los contenidos que estudian para los exámenes. Solo saben los contenidos de los exámenes por la instrucción del profesor pero no son capaces de discriminar el criterio que se está trabajando.
- 8.18. Con la incorporación de los criterios de evaluación, con los mismos contenidos, tienen dificultades para sacar buenos notas
- 8.19. Se siguen dando las mismas clases que se daban con el currículum anterior
- 8.20. Las tareas para evaluar criterios són escasas, en cambio muchas de las tareas que se les piden són para subir nota.
- 8.21. El referente para saber si una tarea está bien es la rúbrica que porporciona el docente
- 8.22. Considera que se aprende más en las tareas prácticas que en los exámenes.
- 8.23. Consideran que se aprende mas en los exámenes porque las tareas, con el chat gpt, no suponen ningun esfuerzo.
- 8.24. No dan valor a los aprendizajes de la escuela. Los aprendizajes adquieren valor en función de su utilidad para sacar un título.
- 8.25. Aceptan los aprendizajes en la medida que suponen que sirven para adquirir titulaciones superiores o, simplemente, para acceder a ellas.
- 8.26. Tanto ellos como su entorno familiar consideran que las notas indican esfuerzo y rendimiento.
- 8.27. Consideran que la nota deberia reflejar conocimiento pero tambien el esfuerzo. Proponen que el esfuerzo revierta en un incremento de aproximadamente un punto de la nota.
- 8.28. Consideran que las tareas dificilmente pueden evidenciar el conocimiento que se tiene.
- 8.29. Perciben que algunos profesores no se preocupan de lo que se sabe, del conocimiento, si no del trabajo realizado.
- 8.30. Consideran que en termino medio las notas que se obtienen se ajustan a las expectativas.
- 8.31. Perciben que los docentes evaluan en relación a lo que explican y que generalmente explican lo mismo cada curso y de la misma forma. En este sentido consideran que no ha habido cambios repecto el anterior currículum.
- 8.32. Consideran adecuado que no cambien con el razonamiento que si antes funcinaba para que los alumnos aprendieran, ahora tambien funciona.
- 8.33. Consideran los exámenes como un instrumento útil para asegurar que no se hacen trampas en relación a la certificación de lo aprendido.
- 8.34. Desconfian de la certificación del conocimiento adquirido o que se tiene a traves de la evaluación de aplicaciones prácticas.
- 8.35. Valoran principalment la aplicación del conocimiento.